

KULTIVATOR LAPKALARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASI

Xolmurodov Muhammadyusuf Dilmurod o'g'li

“Texnologik mashina va jihozlar” 4-kurs ,K15-20guruh talabasi

Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191326>

Annotatsiya. Ushbu tezisda kultivator lapkalarini ishlab chiqarish ahamiyati va uni ishlab chiqarishda foydalaniladigan po'lat markalari hamda ularni payvandlab qayta tiklash haqida so'z brogan.

Kalit so'zlar: *tuproq,kultivator, payvandlash, issiq darzlar, elektrodlar*

Tuproqqa ishlov berish sifati ,energiya sarfi va ishlov berishdagi umumiy harajatlari ish organlarining konstruksion parametrlari va xolatiga sezilarli darajada bog'liq bo'ladi. Shuning uchun taniqli olimlar va firmalar tomonidan ish organlarini takomillashtirishga alohida e'tibor berib kelinmoqda.

Tuproqqa ishlov beradigan konstruksiyalar ichida kulivatorlar alohida ahamiyatga ega. Chunki, paxta, bug'doy, makkajo'xori va boshqa ekinlar yetishtiriladigan maydonlarda yerlarni kultivatorlar orqali yumshatish va uni begona o'tlardan tozalash alohida ahamiyat kasb etadi.

Begona o'tlarni yo'qotish va hosil bo'lgan qatqaloqni buzish hamda zichlashib qolgan yerni ag'darmasdan yumshatish uchun kultivatsiya o'tkaziladi. Bu ishlar kultivator bilan bajariladi. Yer ekin ekish oldidan va qator oralarini ishlash davrida kultivatsiyalanadi, bunda o'simlikning o'sishi va rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratiladi.

Ekin qator oralari NKU-4-6A, KRX-4, KRX-3,6 markali kultivatorlar bilan yumshatiladi. Bunda o'simlik qator oralari har xil chuqurlikda yumshatiladi va begona o'tlar yo'qotiladi. Universal kultivatorlarga maxsus ish organlari, yani ekin qator oralarini yumshatuvchi, o'toq qiluvchi, egat oluvchi, o'g'it soluvchi va boshqa qismlar o'rnatiladi.

Kultivator ishchi qismlari bajaradigan ishiga qarab, asosan to'rt turga bo'linadi: yumshatuvchi labkalar, o'toqlovchi yotiq labkalar, o'qyoysimon labkalar va chuqur yumshatuvchi labkalar.

Kultivator lapkalari asosan 45Г yuqori marganetsli po'latidan tayyorlanadi.Sababi kultivator labkalari tuproqqa ishlov berish uchun qo'llanilgani uchun u mustahkam va chidamli bo'lishi zarur.

45Г po'lati asosan qo'zg'almas vallar ,kranlar,tishli g'ildiraklar,ishqalaning tishlari,tormoz tortqichlari,o'qlar,biriktiruvchi rodlar va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun keng qo'llaniladi.

45Г po'lati strukturasi 40H va 50Г2 po'latlariga o'xshash bo'lganlig sababli ultivator labkalarini tayyorlash ularni ham ishlatish mumkin.

45Г markali po'lat qattiqligi uchun payvandlash jarayonida talab etiladigan rejim parametrlarini to'g'ri tanlash, termik ishlov berish jarayonidan voz kechishga olib keladi. Payvand choklarni hosil qilishda ko'p qatlamli choklar hosil qilish maqsadga muvoffiq.

Payvandlash rejimi parametrlari to'g'ri tanlash, bu haddan tashqari qizib ketish va qotib qolishdan saqlaydi.

Choklarni payvandlashda ko'p qatlamli payvandlash texnologiyasidan foydalaniladi.

Payvandlab ta'mirlash ishlarida 45Г markali po'latlarda qo'yidagi nuqsonlar uchraydi.

1) Issiq darzlar 2) chala payvandlanuvchanlik 3) g'ovaklar

Kultivator lapkalarini payvandlab qoplash uchun payvandlash materiallarini tanlash va ularni asoslash

T590 payvandlash elektrodleri mahsulotlarni qoplash uchun ishlatiladi, ko'pincha konstruksiya detallarini tiklashda ishlatiladi. Yuqori zarba yuklariga bardosh berishga hojat bo'lmagan materiallar uchun ajoyib tanlov hisoblanadi.

T-590 elektrodlerini mashinasozlik, dastgohlar ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishning turli sohalarida qo'llaniladigan metall buyumlarning ishchi yuzasini ta'mirlash uchun ishonchli yechim deb atash mumkin. Ular qum aralashmalari, tuproq va boshqa materiallar bilan aloqa qilish natijasida eskirish kuchaygan ekskavator paqirlarida tishlarni tiklash uchun ishlatiladi. T-590 kultivator tishlarini, disklarni, yo'l mashinalaridagi pichoqlarni, shuningdek, aralashtirish mashinasi shnegi va boshqa shunga o'xshash qismlarni ta'mirlash uchun javob beradi. Ushbu elektrodlerden foydalanish tufayli siz uskunangiz uchun yangi ehtiyot qismlarni sotib olishni tejash imkoniyatiga ega bo'lasiz.

U quyidagi afzalliklarga ega:

1)T-590 elektrodleri ishlaydigan dastgohlarning eskirgan elementlarini tiklash uchun juda mos keladi, chunki ular asl texnik xususiyatlarini saqlab qolgan holda yuqori qattiqlik shartlariga to'liq mos kelishi kerak. Ta'mirdan keyin ham tiklangan qismlar mukammal ishlashga ega bo'ladi.

2)Mavjud qotishma elementlar tufayli siz qayta ishlanadigan materiallarga tegishli elektrodlerini eng aniq tanlashingiz mumkin. Natijada, operatsion samaradorlikni oshirish va ta'mirlash ishlari davomida ishlamay qolish vaqtini minimallashtirish.

3)Zaxira qismlarni zaxirada saqlash zarurati minimallashtiriladi.

Xususiyatlari:

- 1)Asosan po'lat va quyma temirlar payvandlanadi.
- 2)Vertikal va ship choklarni payvandlash uchun tavsiya etilmaydi
- 3)Cho'ktirilgan metallning yorilishiga yo'l qo'ymaslik uchun po'lat qismlarni maksimal ikki qatlamda, quyma temir elementlar bilan ishlashda esa bir qatlamda qoplash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
2. RUZIBOYEV, J. (2023). ISHCHI YUZASI YEYILGAN ARRALI JN KOLOSNIKLARINI ISH RESURSINI OSHIRISH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
3. XASHIMOV, X., & RUZIBOYEV, J. (2023). QAYTA TIKLANGAN KOLOSNIKLARNING YEYILISH KO'RSATKICHLARINI OMILLARGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
4. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNIKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120
5. RUZIBOYEV, J. (2024). ARRALI JINLASH JARAYONINIG ASOSIY VAZIFALARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
6. RUZIBOYEV, J. (2024). YEYILISHGA OLIV KELUVCHI OMILLAR VA YEYILISH TURLARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
7. Умарова, Ш. О., & Умаров, А. М. У. (2020). Нагрев и плавление электродов с экзотермической смесью в покрытии. Universum: технические науки, (1 (70)), 33-36.
8. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12.
9. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 26-29.
10. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПРАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 22-25.
11. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.

Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4-2), 560-566.

12. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 381-388.

13. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 94-98

14. Jurayev, A. I. (2023). NUQTALI KONTAKTLAB PAYVANDLASHDA METALL SOCHRAMALARNI OLDINI OLISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(7), 133-138.

15. Jurayev, A. I., & Yuldasheva, M. (2023). KATTA SIG'IMLI REZERVUARLARNI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(6), 29-31.

16. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 635-647.

17. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 624-634.

18. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И. У., & Рахмонов, О. К. (2020). Методы получения гексафторсиликата натрия из отходящих газов производства фосфорных удобрений (обзор). Universum: технические науки, (8-3 (77)), 63-67.

19. Жураев, А. (2023). ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. Scientific Impulse, 1(7), 786-792.

20. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И., & Мансуров, Ю. Н. (2022). Дериватографический анализ и изучение дисперсных характеристик твердых растворов CeO_2 , CeO , 8ZrO , 2O_2 и CeO , 72ZrO , 18PrO , 1O_2 . In Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков (pp. 149-154).

